

PHILOLOGICAL SCIENCES

THE MAIN TOPIC OF THE REPRESENTATIVES OF THE GERMAN-AZERBAIJANI EXILE LITERATURE

Muslumova Ofelya Surxay qızı
*PhD in philology,
Ganja State University*

DAS HAUPTTHEMA DER VERTRETER DER DEUTSCH-ASERBAIDSCHANISCHEN EXILLITERATUR

Muslumova Ofelya Surxay qızı
*PhD in Philologie,
Staatliche Universität Ganja*

Abstract

In this article, the author talks about the typological similarities of German-Azerbaijani emigration literature. It also talks about the life and work of representatives of both literatures, about the difficulties of their life during emigration. The author describes the agonizing pain and longing for the Motherland, the painful and bitter life in exile of these figures.

As the author describes, figures in German emigration literature of this period warned all of humanity about the fear of an approaching war and called everyone to be vigilant. Despite all the tragedies of the German people in this period, the best works of German literature were created during these 12 years, which were included in the treasures of world literature. The main theme of both literatures, as the author notes, is the Motherland and its freedom. All writers dreamed of seeing their country free. The lines of both literatures are united by peace, equality, and the idea of countries living together in a peaceful atmosphere. Significant sons of Azerbaijan have great merits in the literary and cultural life of the country, such as M. Rasulzade, A. Ildirim, G. Baykara, D. Hajibeyli and many others, as the author notes, declared the struggle of "invincible Azerbaijan" to the whole world. Many prominent writers, including Thomas Mann, Heinrich Mann, B. Brecht, L. Feichtwanger, B. Kellerman, H. Hesse and others, created works that were able to reveal the strong will of the people to whom they belonged, the sense of responsibility for people Fate of humanity, of National Socialism, they revealed the inner face of German fascism, how dangerous it is for humanity, for the people and at the same time for the world. They risked their lives to raise the alarm to save humanity.

Zusammenfassung

In diesem Artikel beschreibt der Autor prominente Vertreter beider Literaturen, ihr Leben und Wirken in der Auswanderung und die Schwierigkeiten, die sie bei der Auswanderung erlebten. Der Autor erzählte von den bitteren Schicksalen der Vertreter beider Literaturen, die in der Emigration lebten, voller Sehnsucht und Leid für das Vaterland. Wie der Autor feststellte, warnten die deutschen Denker dieser Zeit die gesamte Menschheit vor dem bevorstehenden Krieg und forderten sie zur Wachsamkeit auf. Trotz aller Tragödien, die das deutsche Volk widerfuhren, schufen sie in diesen zwölf Jahren so beispielhafte Werke deutscher Literatur, wie sie es waren in die Schatzkammer der Weltliteratur aufgenommen. Das Hauptthema der deutschen und aserbaidischen Auswandererliteratur ist das Vaterland und seine Freiheit.

Wie der Autor betonte, hatten die Vertreter beider Literaturen zeitlebens den Wunsch, ihr Heimatland frei und unabhängig zu sehen, und die Linie beider Literaturen verbindet die Idee von Frieden, Gleichheit und friedlichem Zusammenleben der Länder. In allen Fällen wurde das Ziel, die nationalen moralischen Werte der Völker, denen sie angehören, sowie der Völker der Welt zu schützen, in Richtung der Ideen aserbaidischer und deutscher Schriftsteller aufgegeben. Wie der Autor beschreibt, erklärten seine wertvollen Söhne, darunter M. Rasulzadeh, A. Ildirim, H. Baykara, C. Hajibeyli und andere, die große Beiträge zum literarischen und kulturellen Leben des aserbaidischen Volkes geleistet haben, das „unumkehrbare Aserbaidisch“. Krieg für die ganze Welt, obwohl er im Exil lebte. Viele prominente Schriftsteller, darunter Thomas Mann, Heinrich Mann, B. Brecht, L. Feichtwanger, B. Kellerman, H. Hesse und andere, schufen Werke, die den starken Willen der Menschen, denen sie angehörten, das Verantwortungsbewusstsein für die Menschen offenbaren konnten Schicksal der Menschheit, des Nationalsozialismus, enthüllten sie das innere Gesicht des deutschen Faschismus, wie gefährlich er für die Menschheit, für das Volk und gleichzeitig für die Welt ist. Sie riskierten ihr Leben, um Alarm für die Rettung der Menschheit zu schlagen.

Keywords: German, Azerbaijani, migration literature, typological resemblances, outstanding thinkers

Schlüsselwörter: deutsch, aserbaidisch, Migrationsliteratur, typologische Ähnlichkeiten, herausragender Denker

Die Geschichte der Kämpfe der Vertreter der deutsch-aserbaidshanschen Exilliteratur gegen den Krieg, Ungerechtigkeit und Despotismus ist sehr alt. Der hervorragendste Literaturforscher, der Professor des Instituts für Weltliteratur namens A.M.Gorki der Akademie der Wissenschaft von Russland J.B. Borev hat

die Grundmerkmale der Exilliteratur so gekennzeichnet:

a) Sie steht zum Verhältnis der Struktur und Gesetze ihrer Heimat an der Seite der offenen Opposition

b) Immer oder manchmal drückt sie bisschen schwächer die Schmerzen des Lebens

c) Sie ist mit der Gegend der Heimat nicht direkt, sondern mit den Erinnerungen im Gedächtnis verbunden und ist vom modernen Leben ihres eigenen Volks in Bezug auf Zeit und Raum getrennt

d) Sie fühlt im Voraus die historischen Veränderungen in ihrer Heimat

e) Sie ist zur Zweisprachigkeit oder zwei Kulturen (z.B. das Schaffen von V. Nabokov), oder wenigstens einer Sprache durch eine andere Sprache oder zur Bereicherung der nationalen Kultur mit der Kultur seines Aufenthaltsland geneigt.

f) Sie beobachtet ihre Heimat vom Innen und Außen.

g) Schlägt Brücke zwischen den Ländern, Völker und Kulturen.[7]

Diese gezählten allgemeinen Eigenschaften gehören sowohl der deutschen als auch der aserbaidshanschen Exilliteratur und natürlich jede von dieser Literatur unterscheidet sich nach ihren ähnlichen und unterschiedlichen Merkmalen. Die allgemeinen ähnlichen Merkmale dieser beiden Exilliteratur assoziieren bestimmte Punkte, z.B. Den Wunsch seine Heimat frei, unabhängig und in der Ganzheit zu sehen! Die Stelle des aserbaidshanschen Exils in der nationalen Geistlichkeit, Kultur und Wissenschaft blieb lange Zeit aus den Augen, es wurde sehr wenig über die Gründe unseres Exils, von den wichtigsten Wellen, schöpferischen Menschen gesprochen. Das aserbaidshansche Exil war eine Glaube Einheit der Menschen, die mit ihren Heimatsboden eng verbunden waren, obwohl sie ein Exilleben führten, vergaßen sie nie und nirgends ihre Heimat und glaubten an die glückliche Zukunft und Freiheit ihrer Heimat und kämpften tapfer um ihre diese Ideen. In dieser Glaube Einheit stand an der vorderen und wichtigsten Reihe ihre Kultur und Literatur. Die hervorragendsten Vertreter der aserbaidshanschen Exilliteratur waren Mähämmäd Ämin Räsulsade, Mirsä Bala Mähämmädsade, Abdulvhab Jurdsever, Ähmad Dschäfaroglu, Ali bey Hüsejnsade, Hüsejn Bajkara, Gurban Said, Kärin Ödär, Almas Ildyrym, Dschejhun Hadschibejli, Abaj Dagly, Ümmulbanyn, Sämäd Agaoglu und viele andere. Diese Emigranten haben in ihrem wissenschaftlichen und literarischen Schaffen nationales Ideal und Bewusstsein belebt. Sie haben in der Fremde mit den rechtvollen Gefühlen mit einer Sehnsucht nach ihrer Heimat, ein mit Mühe und Leid volles bitteres Leben gelebt. Nach uns bekannten Gründen wurde die Erforschung der aserbaidshanschen Exilliteratur nur in den Jahren der Souveränität von

Aserbaidshans möglich. Asis Mirachmadov, Bekir Nebijev, AlchanBajramoglu, Abid Tahirli, NikburDschabbarly, ÄbülfäsGarajev und die anderen haben in ihren Erforschungen von anderen Vertretern der Exilprosa gesprochen.[2] Noch in den 70-80 Jahren des XVIII. Jahrhunderts entstand im feudalen Deutschland literarische Bewegung „Sturm und Drang“ als Protest gegen den Despotismus. Die bedeutendsten Vertreter dieser Bewegung waren J.W.Goethe, F.Schiller, H.Heine und die anderen. Sie haben in ihren Werken die Ideen des geistlichen Kampfes in die Literatur mit großer Meisterhaft gebracht. Der große lyrische Dichter H.Heine verließ seine Heimat wegen seiner politischen Gedanken und der ernsten Kontrolle der deutschen Zensur. Als er in Paris lebte, drückte er in seinem Gedicht „In der Fremde“ seine Sehnsucht, Liebe und seinen Schmerz nach seiner Heimat so aus:

Ich hatte einst,
Ein schönes Vaterland
Der Fichtenbaum
Wuchs dort so hoch,
Die Veilchen nickten sanft,
Es war ein Traum.[5]

Im Werk „Faust“ von J.W.Goethe, dass man die Enzyklopädie des deutschen Lebens nannte, äußerte der alte Faust seine Meinung so: „Der Grund des Lebens ist die mutige Arbeit und die gründliche Gewähr der Freiheit und des Fortschritts die Tapferkeit des Schaffens für Nutzen des Volkes (28, 8).Der von Goethe und Schiller begonnener literarischer Kampf um die Freiheit und den Fortschritt zeigte sich sehr aufschlussreich in der Literatur der 1900-1945 des XX Jahrhunderts. Es ist nicht zufällig, dass diese Periode nicht nur in Deutschland, sondern im ganzen Europa in eine sehr komplizierte historisch-gesellschaftliche Aufregungen geraten war. Die progressiven deutschen Literatur-schaffenden dieser Periode warnten die Menschen von herannahendem entsetzlichem Krieg, vor den unendlichen Tragödien und riefen sie zur Wachsamkeit, zur Verantwortung für das Menschheitsschicksal. Die Katastrophen des deutschen Volkes in den Jahren 1900-1945 brachten viele Probleme sowohl in der Entwicklung der deutschen Literatur, bereicherte als auch die deutsche Literatur mit den zahlreichen Themen. Die kennzeichnenden Merkmale der deutschen Literatur in diesen Jahren waren scharfe Erhöhung der sozialen Aktivität, die direkte Verbindung mit den politischen und ideologischen Kämpfen u.a. [6] Der große deutsche Schriftsteller T.Mann nannte das „die Forderung des Tages,.. Aber infolge dieser Ereignisse entwickelten sich die deutsche Ideenwelt und die deutsche Literatur. Die sozial-politischen Aufregungen, Erschütterungen in den Jahren 1914-1923 erweckten bei den deutschen Philosophen und Schriftsteller über die Zivilisation, den Zusammenbruch der Idealen des XIX. Jahrhunderts, einen aufgeregten Streit mit dem Untergang von Europa verbundene Gedanken, den der alten Welt und seine Durchsetzung von neuen erleuchteten in ihren Romanen vom problematischen Aspekt die Schriftsteller, wie T.Mann, H.Hesse, B.Brecht u. a. „Was gibt der Exilliteratur eine unumstößliche Kraft? „ Solche eine Vorstellung darüber- ein Wort. Das Wort ist eine

Waffe, die im Dienste der Menschheit steht. Die verschiedenen Gruppen und Strömungen vereinigten sich nach diesem Streben zu dem kämpferischen Zugeständnis losen Humanismus“ – so schrieb Frans Weiskopf.[5] Obwohl mit entstandenem Zustand verbunden der größte Teil der deutschen Schriftsteller durch die ganze Welt zerstreut waren, lebte die deutsche Literatur immer mehr. Das waren nicht einfach „Massen von literarischen Emigranten“, sondern aber „Exilliteratur“. In diesen zwölf Jahren entstanden solche Vorbilder der deutschen Literatur, dass sie zum Weltliteraturschatz einbezogen wurden. Durch ihre leidenschaftliche Vergesellschaftung, Intensivität der literarischen Suche, reichliche Genre und nach dem Meisterschaft Niveau kam die Exilliteratur in Verzug von den hervorragendsten Perioden nicht der existierenden langjährigen deutschen Literatur. Anfang des XX. Jh. besonders in den Jahren 1900-1945 vereinigten sich die Freiheitsideen des nationalen Freiheitskampfes der aserbajdschanischen Literatur mit der deutschen Literatur. In diesen Jahren standen M.Ä.Räsulsade, A.Ildyrym, A.Baydschan, A.Dagly, H.Baykara, K.Jajtschyly und viele andere mit der Repression des russischen Imperialismus Auge ins Auge. Nichts und niemand konnte sie von ihren Ideen wenden. Infolgedessen wurde zum ersten Mal im Osten eine demokratische Regierung errichtet – Aserbajdschanische Volksmacht. Nach zwei Jahren wurde diese Macht gestürzt, aber die Freiheits- und Souveränitätsideen lebten ewig in den Herzen von jedem.[1] Obwohl aserbajdschanische Schriftsteller ins Gefängnis geworfen und erschossen wurden, sangen sie ihre Freiheitslieder bis zum letzten Atem. Die Mitglieder der politischen Parteien führten illegale Tätigkeit, aber bald sahen sie, dass diese Tätigkeit unmöglich ist und zwar ihre Meinungen nicht veröffentlichen können, deshalb wurden sie gezwungen, sehr weit von seiner Heimat zu leben.[8]

Seit Jahrhunderten schuf das aserbajdschanische Volk ein sehr reiches und eigenartiges wissenschaftlich-literarisches Erbe sowohl in seinem Land, als auch sehr weit von seiner Grenze. Die wichtigsten politischen Prozesse, die in der Geschichte des Volkes geschahen, die Freiheits- und Souveränitätskämpfe, Eroberungskriege und bewaffnete Streike verursachten in verschiedenen Perioden dem starken Emigrationsstrom aus Aserbajdschan. Die aserbajdschanische Exilliteratur existierte und lebte nicht nur im XX. Jh. sondern auch in früheren Perioden stellten diese Literatur die mächtigsten Gelehrten, Künstler dar. Im XX. Jahrhundert nach der Verstärkung und Formulierung nationalen Bewusstseins und nationalen Staatsordnung Traditionen entfernte sich diese Exilliteratur von scholastischen Sitten und Ost-islamischen Grenzen und richtete sich völlig zu Aserbajdschan. Die erste Periode der aserbajdschanischen Exilliteratur beginnt in den Jahren 1909-1910 während der Stolypinrepression. Das Emigrationschaffen von Ähmadbey Agaoglu, Älibey Hüsenjadä und wieder in die Heimat zurückgekehrte Mähämmäd Ämin Räsulsade trifft gerade zu dieser Periode.[3] Die nächste Periode der aserbajdschanischen Exilliteratur beginnt nach dem Sturz der Aserbajdschanischen Volksmacht, d.h. vom April 1920. In der deutschen und aserbajdschanischen Exilliteratur war das

Hauptthema **Heimat** und ihre Freiheit. Die Vertreter dieser Literatur lebten ihr ganzes Leben nur mit dem Wunsch ihrer freien Heimat und die meisten von ihnen konnten nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren, doch setzten sie diesen Kampf bis zum Ende ihres Lebens. Das Schicksal der Vertreter der beiden Literaturen war sehr bitter und traurig. Eine Hauptidee verbindet diese beiden Literaturen und diese Idee ist die Rettung der Menschheit von der Gefahr und Leiden und gleichzeitig war mit dem Freiheitskampf verbunden. Die Linie dieser Literaturen vereint den Frieden, Gleichheit, die Idee des friedlichen Zusammenlebens der Länder. Es ist nicht zufällig, dass Mähämmäd Asad bey im Jahre 1918 von der sowjetisch-bolschewistischen Empörung in verschiedene Länder, wie nach Italien, Polen und nach Deutschland emigriert hatte. Er schuf hier die besten Werke jener Zeit, wie „Erdöl und Blut im Osten“, „12 Geheimnisse von Kaukasus“, „Weißes Russland“, „Der letzte Prophet“, „Russland am Kreuzweg“, „Schach Rsa“, „Allachu-akbar“. Der Autor trat immer gegen den roten Bolschewiken und man fühlte diesen Hass in seinen Schreiben: „Mein ganzes Leben lang kämpfte ich gegen den Bolschewismus. Zum Beweis, können meine zahlreiche und über zwanzig bändige, in viele kulturelle Weltsprachen übersetzte Werke gezeigt werden. Ich beherrsche nicht nur viele europäische, muslimische, russische Sprachen, sondern auch alle Idiome, die im Territorium von Russland gesprochen werden. Das alles bestätigt, dass ich im Kampf gegen Bolschewismus ein Fachmann bin.“[3] Gleiche Gedanken hatten auch die Schriftsteller, Publizisten, Verleger in ihrem Schaffen in den Jahren 1918-1945 des vorigen Jh. welche dem Faschismus „nein“ sagten. Wie gesagt wurde, der gemeinsamste-antifaschistische Geist vereinigt sich mit antibolschewistischem Geist unter einer Idee. Die Vertreter dieser Literatur waren sehr begabte Schriftsteller, Dichter daneben auch unversöhnliche, kompromisslose Revolutionäre und Kämpfer. In der Lage der politischen Konfrontation zwischen den Kommunisten und Faschisten drückten die Schriftsteller die Freiheitsideen und Gefühle der einfachen deutschen Bauern und deutschen Bürger aus. Sie verfluchten den Faschismus mit der Sprache der literarischen Werke. In dieser Periode wurden viele bekannte deutsche Schriftsteller, T.Mann, H.Mann, B.Brecht, L.Feuchtwanger, B.Kellermann, H.Hesse und andere als Gewissen des deutschen Volkes gewertet und schafften solche Werke, die den festen Willen ihres eigenen Volkes ausdrückten und erklärten der ganzen Welt das Innenwelt des Faschismus und Nazismus, die schreckliche Gefahr, welche sie der ganzen Menschheit bringen konnten. Wegen ihrer Warnung wurden sie verfolgt, verhaftet, ermordet oder ins Gefängnis geworfen. In dieser Zeit in verschiedene fremde Länder emigrierte progressive Menschen setzten ihre Arbeit, ihren Kampf auch hier fort. Sie zeigten eine echte Bürgerkühnheit und trotz der Folgen und Überfälle schrieben sie neue Werke.[4] In diesem Schreiben war die rechtvolle Stimme von Aserbajdschan sehr klar hörbar. Die wertvollen Söhne des aserbajdschanischen Volkes, die große Dienste im literarisch-kulturellen Leben hatten, wie M.Ä.Räsulsade, Dsch.Hadschibeyli, Hilal Münshi, H.Baykara, A.Ildyrym, K.Öder, Ä.Yurdsever und

viele andere führten ein Emigrationsleben durch die Grenzen von der Türkei, Polen, Frankreich, Deutschland, Belgien, Italien und erklärten der ganzen Welt einen Kampf, den man "unabänderliches Aserbajdschan" nannte.[2]

Literaturverzeichnis

1. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti.
2. Azərbaycan legion ədəbiyyatı. 2005,
3. Əsədbəy Məhəmməd. Azərbaycan Demokratik Respublikası. //N.Atəşi "Yüzlinsirləri". Bakı: Nurlan, 2007
4. Deutsche Literatur im Exil. Von H.Kesten, München, 1964,
5. F.Weiskopf Unter fremden Himmel. Berlin 1948
6. K.Jarmatz. Literatur im Exil. Berlin, 1966
7. G. Dimitrov Die Offensive des Faschismus und gegen den Faschismus. Moskau, 1935
8. Geschichte der deutschen Literatur. / In fünf Bänden, Moskau Nauka, 1976.